

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ

2 февраля 2023 г.

№ 34

Москва

О введении в действие Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов»

В соответствии с решением ученого совета РУДН (протокол от 26.12.2022 № УС-23)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие прилагаемый Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Ректор

О.А. Ястребов

Р.Е. Сафир

Приложение № 1
к приказу
от 2 февраля 2023 г. № 34

УТВЕРЖДЕН
ученым советом РУДН
(протокол от 26.12.2022 № УС-23)

ПОРЯДОК
проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»

Москва, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее соответственно – Порядок, программы аспирантуры, РУДН) устанавливает процедуру организации и проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры, включая форму оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127 «О науке и государственной научно-технической политике»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093;

– уставом РУДН;

– положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Российского университета дружбы народов;

– положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов»;

– положением об отчислении и восстановлении обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

– иными локальными нормативными актами РУДН.

1.3. Настоящий Порядок, а также все изменения, вносимые в него, утверждаются ученым советом РУДН и вводятся в действие приказом ректора РУДН.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

2.2. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

2.3. Итоговая аттестация является обязательной. Итоговая аттестация проводится на заседании базового учебного подразделения (кафедра, учебно-научный департамент) (далее - БУП) в соответствии с календарным учебным графиком. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке, установленном Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Российского университета дружбы народов, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

2.4. Для проведения итоговой аттестации аспирант представляет руководителю БУП следующие документы:

- полный текст диссертации на бумажном носителе на правах рукописи;
- полный текст диссертации на электронном носителе;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, скан-копии научных трудов аспиранта, перечень которых согласовывается с научным управлением;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отзыв научного руководителя;
- отзыв научного консультанта (при наличии);
- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и группой научных специальностей, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым подготовлена диссертация.

Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Диссертация должна быть написана автором (аспирантом) самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора (аспиранта) диссертации в науку.

2.5. Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала или отдельных результатов без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, несет аспирант.

2.6. До итоговой аттестации научный руководитель проводит комплексный анализ диссертации на наличие неправомерных заимствований в порядке, установленном Регламентом проверки письменных научно-квалификационных работ аспирантов в системе «Антиплагиат.РУДН». Отчет о проверке диссертации в системе «Антиплагиат.РУДН» представляется научным руководителем на заседание БУП, указанное в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.7. Оцениваемая на заседании БУП диссертация подлежит рецензированию. В целях организации рецензирования создается экспертная группа. В состав экспертной группы входит не менее трех рецензентов из числа лиц, имеющих ученые степени кандидата наук и доктора наук, при этом не менее двух рецензентов должны иметь ученую степень доктора наук. Рецензенты, входящие в состав экспертной группы, должны иметь опубликованные научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация.

В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, в состав экспертной группы включаются лица из числа докторов наук по каждой научной специальности.

В состав экспертной группы могут включаться члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

2.8. Состав экспертной группы утверждается распоряжением руководителя БУП не позднее, чем за 2 месяца до даты итоговой аттестации. Указанное распоряжение доводится до аспиранта посредством направления работниками БУП его скан-копии на корпоративную электронную почту аспиранта.

2.9. Аспирант представляет рецензентам текст диссертации на бумажном и/или электронном носителе не позднее, чем за 30 дней до даты итоговой аттестации.

2.10. Рецензенты обязаны предоставить руководителю БУП письменную рецензию на диссертацию в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения итоговой аттестации.

2.11. Лица, подготовившие диссертацию по биологическим и медицинским наукам, должны предоставить руководителю БУП заключение комитета по этике медицинского института в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения итоговой аттестации.

Состав комитета по этике медицинского института утверждается в установленном в университете порядке.

2.12. Итоговая аттестация проводится на заседании соответствующего БУП. На заседании должны присутствовать не менее трёх докторов наук по каждой научной специальности, по которым представляется диссертация.

На заседание БУП могут быть приглашены члены соответствующего диссертационного совета, научно-педагогические работники, осуществляющие научные исследования в рамках научной специальности и (или) смежных научных специальностей представляемой диссертации, ведущие специалисты представителей работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) представители органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности.

2.13. Председателем заседания БУП является руководитель БУП, в котором обучается аспирант. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством. В этом случае председатель назначается непосредственно на заседании БУП путем открытого голосования работников БУП. Секретарь заседания определяется председателем заседания БУП, сведения о секретаре заседания вносятся в протокол заседания БУП.

2.14. Процедура итоговой аттестации предусматривает следующий регламент:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет аспиранта;
- председатель заседания или, по его решению, научный руководитель выступает с результатами комплексного анализа диссертации на наличие заимствований;
- аспирант выступает с докладом по содержанию диссертации;
- рецензенты выступают с оценкой диссертационного исследования;
- участники заседания задают вопросы аспиранту; аспирант отвечает на вопросы присутствующих;
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств аспиранта (при необходимости);
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов, положения диссертации оцениваются на предмет соответствия их критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

На заседании БУП принимается решение о прохождении или непрохождении аспирантом итоговой аттестации по программе аспирантуры. Решение БУП оформляется протоколом (Приложение № 1). Один экземпляр протокола хранится в БУП, второй не позднее, чем через 7 дней после проведения итоговой аттестации, передается работниками БУП в УПКВК для внесения в личное дело аспиранта.

В случае успешного прохождения итоговой аттестации один экземпляр заключения комитета по этике медицинского института (при наличии) хранятся в БУП. Второй экземпляр заключения комиссии по этике (при наличии) выдаются аспиранту.

2.15. Результатом итоговой аттестации является заключение РУДН о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», подписываемое первым проректором-проректором по научной работе по представлению БУП (Приложение № 2). Заключение оформляется в четырех экземплярах: один экземпляр хранится в БУП, второй экземпляр передается ответственным по аспирантуре ОУП в УПКВК для внесения в личное дело аспиранта, два экземпляра выдаются аспиранту.

2.16. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

2.17. Для подготовки заключения РУДН вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.

2.18. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение (Приложение № 2) в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, с пунктом 3.2 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» и свидетельство об окончании аспирантуры по образцу, утверждаемому в установленном в РУДН порядке.

2.19. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из РУДН, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры (Приложение № 3).

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры (Приложение № 3), а также заключение, содержащее информацию о несоответствии

диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию по личному заявлению в сроки, определяемые распоряжением руководителя ОУП по согласованию с УПКВК.

Аспирант должен представить в ОУП документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на итоговой аттестации. Причина отсутствия на итоговой аттестации может быть признана уважительной, если аспирант подтвердит ее документально, как правило, не позднее 2 месяцев с даты проведения итоговой аттестации. Окончательное решение о признании причины неявки уважительной принимает ОУП совместно с УПКВК.

2.20. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по программам аспирантуры.

Приложение 1
к Порядку проведения итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
университет дружбы народов»

Форма выписки из протокола заседания БУП

ВЫПИСКА

из протокола № ____ заседания кафедры/ учебно-научного департамента/

_____ (наименование кафедры/учебно-научного департамента)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

_____ (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

_____ (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

ПРИГЛАШЕНЫ:

от кафедры/департамента/ _____ :

_____ (наименование кафедры/департамента/института) (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

_____ (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

_____ (ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

_____ (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

_____ (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

СЛУШАЛИ: Обсуждение диссертации

_____ (фамилия, имя отчество – при наличии)

на соискание ученой степени кандидата наук

_____ (наименование отрасли науки в родительном падеже)

Электронная версия документа

по научной специальности

_____ (шифр, наименование научной специальности)

на тему: « _____ »
_____ (наименование темы)

Аспирант _____
(фамилия, имя отчество)

выступил с докладом, в котором обосновал актуальность темы исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации.

Были заданы следующие вопросы:

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.: _____

_____ (текст вопроса)

Фамилия И.О. аспиранта: _____
(полный ответ на вопрос)

С рецензиями на диссертацию выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента:

Также с оценкой диссертационной работы выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. научного руководителя:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Председатель *ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.* подвел общие итоги и отметил _____.

ГОЛОСОВАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Диссертация _____

_____ (Фамилия, И.О.)

на тему:

« _____ »
(наименование темы)

соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

Председатель

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

Секретарь

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
университет дружбы народов»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

на основании решения, принятого на заседании кафедры

_____ (указываются: Фамилия, Имя,
Отчество, год рождения, гражданство, в __ году окончил (полное наименование
образовательной организации в соответствии с документом об образовании и
квалификации) по направлению/по специальности

Научный руководитель – Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое
звание, должность и место работы.

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании
ученого совета ____ факультета РУДН дд.мм.гггг, протокол № _ .

Если было переутверждение:

Название темы диссертационного исследования в окончательной
редакции было утверждено на заседании ученого совета ____ факультета РУДН,
дд.мм.гггг, протокол № _ .

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

- Оценка выполненной соискателем работы.
- Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в:
- Степень достоверности результатов проведенных исследований.
- Новизна результатов проведенных исследований.
- Практическая значимость проведенных исследований.
- Ценность научных работ соискателя.
- Соответствие **пунктам** паспорта научной специальности
- Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Диссертационная работа ФИО рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата _____ наук по специальности(ям) _____.

Заключение принято на заседании кафедры ...РУДН

Присутствовало на заседании _____ чел, из них докторов наук по научной специальности _____ (шифр, наименование) _____ чел.

Результаты голосования: «за» – _____ чел., «против» – _____ чел., «воздержалось» – _____ чел.

дд.мм.гггг., протокол № ____ .

Первый проректор -
проректор по научной работе РУДН

ФИО

м.п.

Приложение 3
к Порядку проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ (О ПЕРИОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ)

дата

№ номер

Выдана _____ *ФИО* (страна, номер удостоверения аспиранта) в том, что он (-а) обучался (-алась) по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре *ОУП* по очной форме по научной специальности *шифр и наименование научной специальности* с дата начала обучения и по (приказ о зачислении № номер от дата приказа о зачислении). За время обучения в период с _____ по _____ *ФИО* сдал (-а) следующие экзамены и зачёты.

Курс	Вид ПА	Наименование дисциплин	Количество кредитов / ЗЕ	Академических часов	Баллы (ECTS)	Оценка
1						
2						

Первый проректор –
проректор по научной работе

ФИО